

SOBERANIA E A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIROS

Amaury Silva¹

João Vinícius Schimith Barroso Silva²

RESUMO

Este artigo apresenta uma abordagem interdisciplinar entre as Relações Internacionais e o Direito, em consideração às restrições previstas no ordenamento jurídico interno para a aquisição de imóveis rurais no Brasil por estrangeiros. Utiliza a soberania e a necessidade de equilíbrio nas relações exteriores entre os Estados, como parâmetros hipotéticos de justificativa para a adoção de critérios impeditivos para o reconhecimento do domínio e posse sobre bens rurais no Brasil, com titularidade de estrangeiros. Analisa os elementos normativos que buscam a funcionalidade assecuratória da restrição, permitindo que o tema seja objeto de discussão ampliada e para além de uma superfície, meramente orientada por uma opção da legalidade. Por meio do método dedutivo e histórico e valendo-se da técnica de pesquisa bibliográfica e documental, os resultados mostram uma configuração de tensão e disputa para a definição de padrões jurídicos objetivos de acesso de estrangeiros pessoas físicas ou jurídicas a imóveis rurais no Brasil, que se desenvolvem entre o capital internacional e a constitucionalidade das regras estabelecidas pelo direito. Aponta como meio para a efetividade da soberania que a construção jurídica interna do Brasil sobre a questão, se desenvolva sob a lógica do procedimento formal-material permitindo a participação de múltiplos atores e diversos campos.

PALAVRAS-CHAVE: soberania; relações internacionais; imóveis rurais; aquisição.

ABSTRACT

This article presents an interdisciplinary approach between International Relations and Law, considering the restrictions foreseen in the domestic legal system for the acquisition of rural properties in Brazil by foreigners. It uses sovereignty and the need for balance in foreign relations between States as hypothetical parameters to justify the adoption of criteria that impede the recognition of ownership and possession of rural properties in Brazil held by foreigners. It analyzes the normative elements that seek to ensure the functionality of the restriction, allowing the topic to be the subject of a broader discussion that goes beyond a superficial level merely guided by a choice of legality. Through the deductive and historical method, and using bibliographic and documentary research techniques, the results show a configuration of tension and dispute regarding the definition of objective legal standards for access by foreign individuals or legal entities to rural properties in Brazil, which develop between international capital and the constitutionality of the rules established by law. It suggests that, as a means to ensure the effectiveness of sovereignty, Brazil's internal legal

¹ Doutor em Ciência da Comunicação interface com Direito pela Unisinos - RS. Mestre em Estudos Territoriais (ênfase em Criminologia e Direitos Humanos) pela Univale - MG. Juiz de Direito no Estado de Minas Gerais (TJMG). Professor universitário. Autor de obras jurídicas.

² Graduando em Relações Internacionais - PUC Minas - Belo Horizonte/MG.

framework on this issue should develop under the logic of a formal-material procedure, allowing for the participation of multiple actors and diverse fields.

KEYWORDS: sovereignty; international relations; rural properties; acquisition.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 1.1 JUSTIFICATIVA. 1.2 PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS. 1.3 RELEVÂNCIA DO TEMA. 1.4 METODOLOGIA. **2 DESENVOLVIMENTO.** **3 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.**

1 INTRODUÇÃO

1.1 JUSTIFICATIVA

Sob o fundamento de três concepções filosóficas que podem ser consideradas como fundantes e estruturantes da soberania, descortina-se esse elemento como uma das centralidades no estudo das Relações Internacionais. Esse pensamento não dissocia, mas ao contrário, aproxima os âmbitos político e jurídico, em uma coesão sobreposta e dependente. Os vínculos e os fluxos entre os Estados na condição de autônomos e independentes, portanto, a princípio e a rigor, ao menos no mesmo patamar de igualdade formal, pressupõem o exercício de um controle sob o viés do poder e governança internos.

Em um primeiro momento foi o filósofo e jurista francês Bodin (2011) que identifica a ausência de uma primazia da objetividade nos pensadores da Antiguidade, em destaque Aristóteles e Cícero, para que a compreensão do poder soberano se estabeleça como uma condição e justificativa para a própria existência da República. Ao lado desse princípio não se inaugura de pronto e seria, totalmente, desarrazoado supor o contrário, a conclusão de que a soberania fosse cristalizada com limites integrados a valores democráticos.

Para Bodin os limites do soberano serão as leis de Deus e as leis naturais, no entanto, a defesa da transitoriedade da soberania e os próprios elementos de sua contenção por pontos limítrofes, convergentes com o pensamento que imperava no Século XVI, época das formulações bodinianas, já demonstram uma abertura para a evolução e atualização quanto ao sentido da soberania. E o marco da inflexão nessa abordagem da soberania repousa em Rousseau (2017) que ao comparar o estado de natureza e a condição social da humanidade para conferir alicerce ao *contrato social*,

preceitua-a como a manifestação e o exercício da vontade geral, coletiva do corpo do povo, na busca pelo bem comum.

A ideia de soberania popular defendida por Rousseau no Século XVIII, em paralelo a uma pronta exigência do reconhecimento da igualdade e liberdade humanas, se inscreve como base do iluminismo que por sua vez constitui a principal referência teórica para a Revolução Francesa e a proposta de um novo modelo de Estado, deslocando-se o sítio da soberania dos governantes para o povo. Essa demarcação encontra em Kelsen (2005) um tratamento da soberania, que se utiliza do campo jurídico para sua configuração, ou mesmo subsistência. O jusfilósofo cuida da soberania como uma característica que revela a independência entre as ordens jurídicas dos Estados.

A soberania é constatação da preponderância da ordem jurídica interna e o Direito ainda seria responsável por dar alicerces de verificação ao seu enfoque externo. Conforme o pensador austríaco, há uma transição da soberania do indivíduo para as Ordens Jurídicas dos Estados, com a prevalência do constitucionalismo. Esse pensamento não é constituído, sem oposição, sobretudo, por Schmitt (2006) que preconiza um padrão majoritário do soberano como detentor de uma titularidade não limitada, e que, por isso, poderia suplantar os limites da ordem jurídica.

Não há cessação de movimentos que pensam e estudam a soberania no campo filosófico, político e jurídico, mas esse trinômio dá a ver com propriedade, a construção temporal das premissas que unificam na soberania, os desdobramentos das questões internacionais, da cidadania, políticas e dos direitos humanos. Fortalecida a ideia de Estado de Direito, a bifurcação entre soberania interna e externa, resultando na produção em decorrência dessa última, segundo dizer de Ferrajoli (2007) de diversos Estados, que desenvolvem um poderio de império e de colonizadores em franca assertividade contra outros povos e culturas. Segundo o autor italiano, os documentos internacionais da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) (1945) e da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) passam a ressignificar a soberania na ordem jurídica internacional, para incorporar a sua submissão ao advento da paz permanente e da tutela efetiva dos direitos humanos.

Um diálogo entre fontes diversas dessas ordens jurídicas mundiais dos Estados Modernos passa a ser defendido pelo movimento do transconstitucionalismo, ante aos complexos e variados problemas enfrentados pelas sociedades,

pressupondo uma conversação transversal que dê conta de trazer soluções com base na cooperação e adequação, como reflete Neves (2009). Para fins do escopo visado nesse trabalho, torna-se relevante a justaposição entre o aspecto interno da soberania como a ação de superioridade do poder do Estado face a todos os outros existentes em seu dado território como enfatiza Barcellos (2020) e a impossibilidade do isolamento da soberania, que exige na contemporaneidade uma permanência de abertura, cooperação e integração entre os Estados. No dizer de Mendes (2018) recusa-se o dogma da soberania nacional absoluta, para o Estado Constitucional Cooperativo, com lastro no diálogo da comunidade internacional e regulação jurídica vinculada pela cooperação.

Com essa perspectiva buscaremos na fluência desse trabalho desenvolver uma verificação quanto à restrição impeditiva no Brasil para a aquisição por estrangeiros de imóveis rurais, situados no território brasileiro.

1.2 PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS

A proposta em desenvolvimento busca formular uma aproximação entre o exercício da soberania, com as restrições legais contidas no ordenamento jurídico brasileiro para fins de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Parte da consideração do conceito de soberania e sua atualização ao longo do tempo, para seu tensionamento com as restrições legais existentes, resultando numa aferição quanto à adequação, suficiência ou necessidade de aperfeiçoamento dos critérios legais, para que se posicionem em consonância com as exigências contemporâneas.

A questão que deflagra o interesse acadêmico e pragmático pode ser definida pela elaboração a seguir desenvolvida: como deve ser tratada a relação entre a soberania e a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil? Nesse direcionamento, põe-se em destaque a regulação da matéria alusiva à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, como regida pela Lei nº 5.709/1971 e pelo Decreto nº 74.965/1974, cuja interpretação e aplicação são realizadas em indispensável integração e diálogo com outras fontes conceituais e normativas.

São postas em pauta algumas hipóteses que recebem o esforço da pesquisa, visando uma elaboração que permita um avanço na compreensão quanto à presença dos valores atuais da soberania no parâmetro jurídico em estudo, sem prejuízo das

contribuições e abordagens com lastros, a partir de outros trabalhos e pesquisas nas mesmas áreas ou em outras que apresentem afinidade temática. Desse modo, são considerados como elementos essenciais para a investigação em curso, as seguintes cogitações, cujas resultantes responsivas abrem-se à confirmação, rejeição, redução ou expansão: a) a soberania do Estado deve ser considerada para fins de construção do ordenamento jurídico interno referente à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros; b) o Direito brasileiro no ponto específico de que cuida da matéria de restrição à aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, recepciona os sentidos e premissas da soberania como tratada na atualidade; c) existem parâmetros normativos e de interpretação jurídica que podem ser desenvolvidos para atualizar a legislação brasileira e a aplicação do Direito em convergência com o modelo de soberania atual.

A jornada a caminho do encontro de respostas que possam assumir tessitura para uma reflexão acadêmica, pressupõe a análise do entorno da soberania, mais precisamente no contexto da sua incidência sobre o território, forma de ocupação e exploração. Esse viés, topicamente enfatizado em relação aos imóveis rurais, e, a perspectiva de sua titularidade de propriedade e posse por estrangeiros, envolve uma coesão estrutural, organizada a partir de objetivos.

Realizados desse modo, e para uma condução lógica e que permita formulações próprias e pertinentes, quanto à eventualidade de confirmação, objeção ou redimensionamento das hipóteses, trataremos dos subsequentes objetivos: 1) compreender conceitualmente o estado atual da soberania nas Relações Internacionais; 2) abordar as relações e reflexos da soberania em consideração ao território interno do Estado; 3) descrever o tratamento normativo que a legislação brasileira dirige ao evento de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros; 4) comparar as restrições de ordem legal e interpretativas do Direito com os apontamentos derivados da visão atualizada quanto à soberania.

1.3 RELEVÂNCIA DO TEMA

A relação entre o poder e o território, a partir das disputas que podem ser travadas a partir dessa associação, sempre constituiu o marco referencial para o estudo da geopolítica mundial. Desde o pensamento do cientista político, sociólogo e

jurista sueco Kjellén (1967) as definições das táticas e estratégias políticas dos Estados para a ocupação e utilização espacial, talvez catalisadas pelas grandes guerras mundiais, ocuparam o centro das pautas políticas.

Não foi sem razão que o conceito e a gerência da geopolítica para o mencionado pensador apresentavam uma dimensão, quando do início da sua formulação, indissociável da ideia de soberania. A justificativa se encontrava em uma obviedade marcante, os Estados são acima de tudo geográficos:

[...] o estudo do Estado como organismo geográfico, isto é, como fenômeno localizado em certo espaço da Terra – logo, do Estado como país, como território, como região ou, mais caracteristicamente, como domínio político (reich) (Kjellén 1924 *apud* Couto e Silva 1967, p. 160).

Como já exposto no tópico “1 – Introdução” acima, na contemporaneidade alcançado o estágio do transconstitucionalismo, com os compromissos pela Paz e pela permanente imprescindibilidade da conversação transversal entre os Estados, os pensamentos nacionalistas nunca se apagaram e uma configuração concreta e perene de guerras locais jamais tenham desaparecido. Acresce-se a essa situação a percepção de uma aura que desce da sutileza para a objetividade, de que a qualquer momento novo confronto global possa ser deflagrado, ora sob uma atmosfera de maior probabilidade, ora apenas como um risco apenas esotérico.

A despeito desse quadro de superação da *guerra fria* (Geographic Brasil, 2022), outros cenários, ambientes, motivos e necessidades movimentam os interesses políticos dos Estados, cujo panorama global, a partir de uma conjuntura atual que traz como objeto de análise e atuação, as questões econômicas, nova corrida armamentista, tecnologia e ciberespaço, questões ambientais, terrorismo, hegemonia política e econômico. O reflexo encadeado e entrelaçado com campos afins, como a economia e a política alteram a composição de forças com base nos interesses dos Estados, como a formação de blocos, a exemplo dos BRICS (Brics, 2025).

Nesse ensejo, o protecionismo econômico, as rivalidades e as disputas deixam claro a certeza de que o isolamento dos Estados ou a redução das relações entre eles, implica em uma maior dificuldade e dependência, mas uma abertura ou uma pluralidade de relações com outros grupos ou Estados, surgem como uma projeção de inviabilidade. Mostra dessa formatação é uma singularidade das

disposições nas relações diplomáticas, políticas e, sobretudo, econômicas que envolvem o Brasil, permeado como ator que oscila entre a irrelevância e o destaque, no entrechoque EUA – China (Veja, 2025).

Se o tempo e o espaço são atributos preservados na dinâmica histórica da soberania e sua particularidade territorial, a discussão acerca das restrições ou permissões para que o território interno recepcione direitos de estrangeiros ou condicione esse exercício a determinada normatização, assume um patamar de centralidade. Uma das cogitações, mais atualizadas a esse respeito, o que não afasta toda a vastidão de interesses a respeito dos territórios, situa-se na posição estratégica e de abissal interesse quanto às denominadas *terras raras* (Cátedra, 2025).

Esse arcabouço complexo de derivações a partir de uma vinculação entre soberania, território e campo normativo interno passa a assegurar que o tratamento da matéria, como pretende a elaboração do presente estudo, se apresente em condições de contribuir para a obtenção de conclusões ou um melhor entendimento sobre a questão. É com essa disposição e mobilização que articulamos o itinerário da pesquisa e desenvolvemos os construtos finalísticos, para que sirvam de sequência analítica acadêmica entre as áreas de que cuidam a presente investigação.

1.4 METODOLOGIA

As balizas estratégicas utilizadas no percurso da pesquisa concentram-se na utilização dos fundamentos dos métodos dedutivo e histórico. Para a consecução desse intento, passou-se à verificação organizada de parâmetros conceituais que mostram em uma aproximação de justificativa entre as categorias território e Estado, sob a orientação dogmática da noção de soberania, conforme sua concepção e tratamento pelas áreas das Relações Internacionais e no Direito.

Como desdobramento e em um segundo movimento metodológico, o exercício cuida de tensionar a linha compreensiva das políticas dos Estados quanto à soberania, para testá-la em referência ao ordenamento jurídico do Brasil, nos aspectos de restrição à aquisição por estrangeiros de imóveis rurais, elaborando-se interseções, cujas resultantes são cogitadas como plausíveis para experimentar apontamentos às hipóteses ou ainda outras conjunturas e enunciados que surjam como consequência do esforço acadêmico.

Deposita-se uma expectativa de que a combinação entre essas formas metodológicas, constantes em Gil (1994) seja adequada, útil e suficiente para o tratamento que se pretende como incisão sobre o objeto da pesquisa. Complementa-se o aparato da metodologia, com destaque para a segunda parte do conjunto de objetivos, a análise da jurisprudência de Tribunais brasileiros e pesquisa bibliográfica e documental, composta por revisão da literatura de afinidade com os temas, por intermédio de livros, periódicos e artigos científicos.

2 DESENVOLVIMENTO

O óbice jurídico para a aquisição por estrangeiros de imóveis rurais no Brasil, se manifesta de modo específico pela Lei 5.709/71, que não traz a proibição expressa, ao contrário, em uma interpretação lógica e sistemática, conclui-se que a aquisição é possível, desde que observada a regulamentação e os limites impostos pelo sobredito diploma legal. O contido no § 1º do art. 1º da lei em análise fez a previsão da aplicação à pessoa jurídica brasileira que estivesse constituída sob a configuração da maioria do respectivo capital social em titularidade de estrangeiros, quer sejam pessoas naturais ou jurídicas, residentes no país, ou com sede no exterior. Em síntese os impedimentos seriam equivalentes àqueles estipulados quanto à pessoa jurídica estrangeira.

O art. 171, Constituição Federal quando vigente trouxe uma novidade quanto ao conceito de empresa nacional, o que levou a uma interpretação no sentido de não recepção da norma acima mencionada (Lei 5.709/71). Pois bem. Com a Emenda Constitucional n. 6/1995 o indigitado art. 171, Carta Política foi revogado, suscitando-se um posicionamento no sentido de que a norma estaria sem vigência, ante a impossibilidade de reconhecimento da reprivatização automática - “a restauração da lei revogada pela revogação da sua lei revogadora”, em definição didática de Gagliano e Pamplona Filho (2008), ausente a referência expressa, consoante estabelece o art. 2º, § 3º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) (Decreto-lei 4657/1942).

A configuração geopolítica do mundo, aspectos sociais e econômicos, somados às diversas matrizes de fatores que impelem a organização contemporânea da soberania, que encontra o respaldo nas Cartas Políticas dos Estados. A situação

não é diferente para o Brasil, levando a consagrar um entendimento de que não obstante, a linha de flexibilidade que poderia ser implementada com o antigo e revogado art. 171, CRFB, ou em função da Emenda Constitucional 6/1995, seria a adoção de restrições para a aquisição pelo estrangeiro, seja pessoa física natural ou pessoa jurídica naquelas condições enunciadas, quanto aos imóveis rurais no território brasileiro.

Com efeito, a própria ideia de soberania como princípio fundamental da República, conforme art. 1º, I, CRFB sugere que o Estado Brasileiro tem a prerrogativa de dispor da forma pela qual se concretiza a ocupação e a utilização do seu território por estrangeiros. Sem as camadas ufanistas ou de nacionalismos excêntricos e dissonantes do parâmetro cosmopolita que se espera das Nações, convive a inspiração regulatória com o objetivo republicano da garantia do desenvolvimento nacional – art. 3º, II, CRFB que pode perpassar a lógica da limitação de titularidade possessória ou dominial de estrangeiros sobre bens rurais brasileiros, face ao conflito de concorrência entre atividades de produção econômica ou estratégias de defesa da própria integridade nacional.

Não é sem razão, que o art. 4º, I, CRFB ratifica a pujança da soberania pela posição de independência a ser mantida com os demais Estados no âmbito das relações internacionais do Brasil, pressupondo a construção sob a égide das opções e orientações da política nacional, os marcos jurídicos sobre o uso e fruição de bens, entre eles, os imóveis rurais por grandeza em termos de significado potencial de riqueza econômica e mesmo lastro para a autonomia. Por outro lado, o conjunto de direitos e garantias fundamentais, a par da isonomia entre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, prevista no art. 5º e seus incisos não apresenta uma dicção de absoluta simetria, na qual o elemento da restrição contido na Lei 5.709/71 se exteriorizasse como padrão incompatível.

Mais uma vez a soberania nacional e o panorama da obrigação de se adotar por princípio, a proteção e tratamento favorecido às empresas brasileiras de pequeno porte com sede e administração no Brasil (art. 170, I e IX, CRFB/88), situam-se como mostruários de uma intenção constitucional que pode validar as dirimentes para acesso por estrangeiros aos imóveis rurais. Outro enfoque sinalizante de que os controles para a aquisição sob exame são pertinentes à organização do Estado Brasileiro e defesa de sua soberania, consiste de modo explícito na programação

voltada à regulamentação por lei para os investimentos do capital estrangeiro no Brasil, conforme a previsão do art. 172, CRFB/88. Entretanto, em acatamento à interpretação da permissividade de elementos de restrição, encontra-se muito marcadamente explícita a regra encontrada no art. 192, CRFB/88, quando o Texto Constitucional trata da nossa política agrícola e fundiária, e, também da reforma agrária. Ora, a Constituição ordena que a lei não só regule, mas limite a aquisição ou o arrendamento de imóvel rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, outrossim, determinando a criação de hipóteses legais que tais negócios dependam de autorização do Congresso Nacional.

Rodas (2024) refere-se a essa autorização do Parlamento como um instrumento que protege a soberania nacional, evitando o canibalismo do território, “em tempos de hipervalorização da produção de alimentos, exploração de minérios e até turismo”. A sinalização orgânica, sistemática e estrutural da Constituição Federal quanto à imprescindibilidade do regime legal de controle e restrições para a aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, é posta em exame quanto à pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.709/71, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 341 e ACO (Ação Cível Originária) 2463.³

Não restam dúvidas de que a ideia central da restrição e controle foi uma opção da Constituição Federal, que não repele ou contesta a lógica da livre iniciativa, igualdade e do desenvolvimento que pode aderir aos investimentos estrangeiros. Em outro passo, é visível que a compleição da Lei 5.709/71 remonta há 05 décadas, desafiando uma atualização nos moldes da proteção, buscando uma harmonização com o estado atual das relações internacionais e sua dinâmica de interação nos diversos setores. O papel da Suprema Corte é o desafio de encontrar um balanceamento que forneça segurança jurídica e consolidação. Seja pela técnica da ponderação entre os princípios ou o diálogo das fontes, a partir das premissas constitucionais, provocando como enfatiza Marques (2009) diante das antinomias, não a exclusão, mas o ensejo da harmonia, como produto da coordenação normativa.

A questão atinente à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros é regida pela Lei nº 5.709/1971 e pelo Decreto nº 74.965/1974. A legislação estabelece limites

³ As ações não tinham sido julgadas por ocasião da finalização da produção do artigo

para a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros residentes no Brasil. O art. 3º da Lei nº 5.709/1971 determina que a aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira, com área superior a 3 MEI, depende de prévia autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Em relação aos cidadãos portugueses que comprovarem possuir o status de igualdade de direitos civis com brasileiros, há isenção das restrições, conforme previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil e Portugal e regulamentação no art. 8º, Decreto nº 70.436/72.

O art. 15 da Lei nº 5.709/1971 é taxativo ao prever que "a aquisição de imóvel rural que contrariar as prescrições desta Lei é nula de pleno direito". Assim, concretizado o ato, quer seja por escritura pública e o registro no fôlio real (cartório de registro de imóveis), não há produção de efeitos legais. Trata-se de nulidade absoluta, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário, em casos submetidos à sua apreciação, mesmo que tal questão se apresente como incidental ou prejudicial do mérito de determinado litígio, por envolver matéria de ordem pública e soberania nacional.

Assim, em um primeiro momento até 3 MEI, ou módulo, o cidadão estrangeiro poderá realizar a aquisição sem qualquer embaraço ou condicionante. O limite ou teto é o tamanho correspondente a 50 MEI (módulos), enquanto que o Decreto nº 74.965/74, que regulamenta a Lei nº 5.709/1971, estabelece em seu art. 7º, § 2º, que "A aquisição de imóvel rural entre 3 (três) e 50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida dependerá de autorização do INCRA, ressalvado o disposto no artigo 2º".

Conclui-se nessa singularidade que o sistema de controle e impedimentos é constituído por três níveis ou camadas, que são orientadas por critérios absolutamente quantitativos. Não há nesse aspecto, nenhuma reverência a perfil, histórico ou potencialidades das áreas, regiões ou mesorregiões. Em relação às pessoas jurídicas, o disposto no art. 1º, § 1º, da Lei 5.709/1971 e no art. 1º, § 1º, do Decreto 74.965/1974, estabelece que a aquisição de imóveis rurais, se controladas por estrangeiros acarreta a subordinação às mesmas restrições impostas às pessoas jurídicas estrangeiras, incluindo a necessidade de autorização do INCRA.

Visando a orientação e externando o posicionamento da União, a Advocacia Geral da União (AGU), editou os Pareceres números 22/94 e 181/98, concluindo que as pessoas jurídicas brasileiras controladas por pessoa estrangeira, não precisavam

estar submetidas às restrições em análise. Essa flexibilidade chegou a termo, com a edição de outro Parecer em sentido totalmente diverso, conforme documento n. 01/2010. Buscando uma adequação entre as posições herméticas e excludentes, em 2014 veio a termo o Parecer Interministerial nº 4 (AGU e Ministério do Desenvolvimento Agrário) tratando dos Pareceres 22 e 181, e firmando posição de que o teor do Parecer 01/2010, ou seja, a restrição prevista, no caso da pessoa jurídica brasileira controlada por estrangeira, quando da aquisição de imóvel rural, não se aplica aos atos efetivados entre 07/06/1994 e 22/08/2010.

A jurisprudência brasileira face ao conjunto de situações sucessivas e na perspectiva de uma referência para a solidez dos negócios jurídicos, passou a entender como exigível a restrição em se considerando, em se considerando a autorização do INCRA, para fins de incorporação societária, salvo se fosse o caso de operação consagrada no período de 07/6/1994 e 22/8/2010. Logo se conclui pela preservação da exigência do art. 1º, §1º, da Lei 5.709/1971, como se pode colher da aferição do pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Minas Gerais, 2025).

Com a descrição compreensiva em relação aos pontos centrais da normatização jurídica sobre o regime da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil, cumpre em seguida tensionar essas diretrizes e o regime que estabelece esse sistema, com um olhar avançado e atual sobre as relações internacionais entre os Estados. Para deflagrar esse esforço, dois apontamentos parecem ser sintomáticos da análise empreendida até essa fase.

A premissa simbólica que permite um direcionamento por que não dizer determinante, é a constatação de que a soberania funciona como um *corpo celeste maior* em referência ao território de determinado Estado. Por assim dizer, o território é o astro maior da soberania, enquanto que as ocupações, posses, usos, gozos, disposições, retomadas, domínio, investimentos e de outrem (estrangeiros), para quem a cidadania do respectivo Estado não os contempla como nacionais, seriam astros satélites. Pode-se assim sem receio concluir, idênticas condições de relação com o território em uma igualdade simétrica, não pode ocorrer em relação a nacionais e estrangeiros, o que se estende para fins de aquisição e utilização de imóveis rurais, sob pena de se recusar à própria soberania.

Noutro vértice, como segundo apontamento, aparece a identificação de que as discussões acerca dos marcos jurídicos que visem o controle e a restrição estão em constante foco para transformações, sob críticas em busca de um encontro na régua do equilíbrio, como o fazer do pedreiro com trena e prumo, mesmo que existam correntes que defendam a sua abolição. De acordo com Hage, Peixoto e Vieira Filho (2012), citando Hodgson, Cullinan e Campbel (1999), há uma diversidade de razões para que os Estados adotem políticas de restrição ao acesso de estrangeiros a terra. Quer seja, o nacionalismo, xenofobismo, segurança nacional, domínio da infraestrutura, defesa preventiva em virtude da especulação estrangeira, ou a preservação do “tecido” social da Nação, controle de investimentos, imigração, ou a segurança alimentar, existe uma conjuntura que fomenta motivos que comportam alterações ao longo do tempo das configurações globais em relação a cada Estado que se debruce sobre o tema.

As transições e as alterações periódicas no tratamento da soberania, flutuando entre uma prospecção ora idealista, ora realista, ocasionam e sugerem uma necessidade de revisão permanente dos Estados no trato com os interesses nacionais e os universais como esclarece Albuquerque (2025)

Nesse contexto, os países têm estabelecido suas políticas públicas que levam em conta, em primeiro lugar, os interesses exclusivos da nação. Em segundo plano, consideram as normas e leis internacionais, que relativizam a capacidade desses países de exercer o poder dentro do seu território. A estratégia norte-americana America First, do atual presidente Donald Trump, e a indiana Make India Great Again, do primeiro-ministro Narendra Modi, são alguns exemplos dessa corrente nos dias atuais, justificando a elaboração de políticas públicas direcionadas para o desenvolvimento do próprio país, deixando as questões de cunho internacional em segundo plano.

Há em razão da dinâmica atualizada da soberania a constatação de que permanece o predomínio do ordenamento sobre determinada população e território, com a dinâmica e fluxos transitórios. E é esse elemento de preponderância do poder estatal que leva à assimilação da presença da soberania no seu aspecto interno como precisamente exposto por Bonavides (2010). Pode-se defender uma premissa de permanência da soberania, em quaisquer modelos estabelecidos pelo Estado quanto à densidade de controle ao acesso por estrangeiros às terras rurais no Brasil, se mostrando correta a conclusão de legitimidade se em determinados percursos

históricos as regras para tal finalística forem mais rígidas e em outros momentos mais abertas.

O paradigma contido na teoria egológica de Cossio (1948) – liberdade da conduta humana como objeto do direito, serve nessa direção como relevante meio para se superar qualquer ideia de rigidez incontornável das fontes do direito. A lei como fonte formal, já contém as fontes materiais (motivos que levaram à sua produção, como éticos, sociológicos, históricos, políticos, econômicos, entre outros), resultando em uma elaboração que permite a aproximação da soberania e a materialização de suas regras por uma fonte formal-material.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho adotado nesse artigo cuidou de trazer fundamentos e princípios em torno das Relações Internacionais, com o recorte da soberania e suas projeções, para em seguida, por em relevo a sua dimensão interna. Nos movimentos seguintes, já planejados nos objetivos da pesquisa, tratou-se da apresentação do arcabouço normativo e de interpretação quanto à possibilidade de controle e restrição para a aquisição por estrangeiros de imóveis rurais no Brasil, ante a perspectiva do Direito.

Nessa amostragem, restou evidenciada uma tensão e disputa acerca do peso e densidade dos obstáculos e formalidades para que a ocupação dos imóveis rurais no Brasil por estrangeiros pessoas naturais ou por pessoas jurídicas sob o viés do capital internacional, se concretize de forma válida. O confronto é elevado ao padrão da discussão sobre a constitucionalidade de vedações, ou a construção de seus limites, inaugurado a partir de outros postulados também previstos na Constituição Federal, como a igualdade e a livre concorrência, que poderiam indicar a adoção absenteísta quanto ao controle. Sublinhou-se que o Supremo Tribunal Federal no Brasil realizará o exame da ponderação na sua função de intérprete definitivo da Constituição Federal.

Ao complementar o encaminhamento do trabalho sob o enfoque de uma atualização da soberania, não são verificados quaisquer aportes ou parâmetros que recomendem no plano político, do qual deriva a articulação da regulação jurídica, uma adesão definitiva e inflexível a uma opção integralmente liberatória ou incisivamente fechada. A diversidade de situações em intervalos de tempos ou em razão de eventos gerais, pode definir posições que longe de serem consideradas herméticas, com

rigorismo pontual ou transitório, com alternâncias para um sistema mais aberto, tenha a característica de um hibridismo.

A justificativa para a alteração não pode depender do marco jurídico como um fim em si mesmo. A disciplina é originária das análises de geopolítica, pondo-se no balanceamento que orienta a decisão, as questões superiores e, por isso, sempre complexas para a seleção dos critérios entre os interesses nacionais e universais. A perspectiva de modificação é inerente à gênese das relações internacionais no seu amplo objeto e não pode ficar silenciada, em razão de algum dogma que até em determinado momento pretérito tenha sido compreendido como inafastável.

Logo, em relação aos enunciados dos problemas pode se afirmar que a exploração de imóvel rural constitui pressuposto que reflete no território interno de um Estado e, por isso, deve ser considerado com o controle e a restrição de acesso por estrangeiros, como uma diretriz vinculada à soberania, afirmando-se como assertivo o conteúdo da alínea “a” contida no item 1.2 acima. Em relação à questão contida em “b”, é oportuno, frisar o posicionamento parcialmente negativo, justificado pela insuficiência do direito em apontar as necessidades de adequação à configuração da atualidade da questão dos imóveis rurais e estrangeiros, face à soberania moderna. Devem ser chamados a essa resposta, outras áreas do saber com estudos específicos, para serem preparados na lógica das fontes do direito, como um procedimento de fonte formal-material e em seguida confrontados no âmbito jurídico, sobretudo, sob a orientação de constitucionalidade. A letra “c” cogitada no item 1.2 acima é afirmada pela necessidade de serem considerados os parâmetros idealista e realista, no tratamento dos interesses nacionais e universais pela soberania, permitindo que a fonte do direito seja estabelecida como formal-material, fornecendo condições adequadas para que o marco jurídico e sua interpretação atuem como funcionalidades da soberania.

Se a questão da produção de alimentos, água, energia com fontes limpas, extração de elementos valiosos em terras raras, contextualiza uma predisposição que encontra embaraço e dificuldades com os marcos legais atualmente vigentes no Brasil, que restrinjam a participação de estrangeiros, cabível a iniciativa da discussão da sua redefinição. Outros setores, atores e campos devem ser conclamados ao debate sobre a necessidade de se modificar a norma, porque fazê-lo, quando e como fazê-lo; ou anda, retroceder e aperfeiçoar a modificação, enfim, viabilizar a dinâmica da fonte

jurídica formal-material. A soberania como valor intrínseco ao próprio Estado não se relaciona com dependência a outro poder, nem diminui sua racionalidade face às construções que visam a sua sustentabilidade, mas exorta sempre pela vigília e o compromisso, a garantia de que os interesses nacionais estejam sempre contemplados nas pautas universais.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, Thiago Britto de. A soberania e suas implicações no contexto moderno. **Observatório Militar da Praia Vermelha (OMPV)**, ano. Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Escola Marechal Castello Branco. Disponível em: <https://ompv.eceme.eb.mil.br/ct-i-para-defesa-desenvolvimento-e-seguranca-nacional/gestao-da-inovacao/69-areas-tematicas/geopolitica-e-defesa/771-a-soberania-e-suas-implicacoes-no-contexto-moderno>. Acesso em: 17 nov. 2025.
- BARCELLOS, Ana Paula de. **Curso de direito constitucional**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
- BODIN, Jean. **Os seis livros da República**. Livro primeiro. Tradução, introdução e notas: José Carlos Orsi Morel. São Paulo: Ícone, 2011.
- BONAVIDES, Paulo. **Ciência política**. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 136, de 9.9.2025. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 nov. 2025.
- BRASIL. **Lei n. 5.709, de 7 de outubro de 1971**. Regula a Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, e dá outras Providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1971. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5709.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.
- BRASIL. **Decreto nº 74.965, de 26 de novembro de 1974**. Regulamenta a Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, que dispõe sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 1974. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D74965.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. **Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942.** Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010). Rio de Janeiro, DF: Presidência da República, 1942. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. **Decreto n. 70.436, de 18 de abril de 1972.** Regulamenta a aquisição pelos portugueses, no Brasil, dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1972. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D70436.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. Advocacia-Geral da União. Parecer GQ nº 181, de 17 de março de 1997. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/8360>. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. Advocacia-Geral da União. Parecer CGU/AGU nº 1/2008 – RVJ. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, 2010a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AGU/PRC-LA01-2010.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. Advocacia-Geral da União. Parecer LA nº 1, de 19 de agosto de 2010. Aquisição de terras por estrangeiros. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, 2010b. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/258351>. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRICS BRASIL. Afinal, o que é o BRICS? **Gov.br**, 31 jan. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/agenda-internacional/brics/afinal-o-que-e-o-brics>. Acesso em: 29 out. 2025.

COUTO E SILVA, Golbery. 1967 Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio. COSSIO. Carlos. Panorama de la Teoría Ecológica del Derecho. *In: Revista Trimestral de Cultura Moderna.* Universidad Nacional de Colômbia, Bogotá, 1948. p. 67-94.

FERRAJOLI, Luigi. **A soberania no Mundo Moderno.** 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil.** Parte geral. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1.

GEOGRAPHIC BRASIL. O que foi a guerra fria. **Geographic Brasil**, 7 nov. 2022. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2022/11/o-que-foi-a-guerra-fria>. Acesso em: 29 out. 2025.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

HAGE, Fábio Augusto Santana; PEIXO, Marcus Peixoto; VIEIRA FILHO; José Eustáquio Ribeiro. Aquisição de terras por estrangeiros no Brasil: uma avaliação jurídica e econômica. 1795. **Textos para Discussão**. Rio de Janeiro: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: 2012.

KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

MARQUES, Claudia Lima. **Manual de direito do consumidor**. 2. ed. rev. atual. e ampl. Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

MENDES, Gilmar Ferreira, *et al.* **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva.jus, 2018.

MINAS GERAIS. **Apelação Cível 1.0000.24.367148-4/0015000934-71.2024.8.13.0363** - Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 27/03/2025, Data da publicação da súmula: 08/04/2025. Disponível em: www.tjmg.jus.br/jurisprudencia. Acesso em: 15 nov. 2025.

NEVES, Marcelo. **Transconstitucionalismo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

PRADO, Sérgio Malta. Da teoria do diálogo das fontes. **Migalhas**, 30 jan. 2013. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/171735/da-teoria-do-dialogo-das-fontes>. Acesso em: 15 nov. 2025.

RODAS, Sérgio. Aval do Congresso para venda de terras a estrangeiros protege soberania nacional. **Consultor Jurídico**, 7 jan. 2025. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-jan-07/aval-do-congresso-para-venda-de-terras-a-estrangeiros-protege-soberania-nacional/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **O contrato social**. Tradução: Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2017.

SCHMITT, Carl. **Teologia política**. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

VEJA. Antes de encontro Lula-Trump, Rubio defende parceria do Brasil com os EUA 'em vez da China'. **Veja**, São Paulo, 25 out. 2025. Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/antes-de-encontro-lula-trump-rubio-defende-parceria-do-brasil-com-os-eua-em-vez-da-china/#google_vignette. Acesso em: 29 out. 2025.